

DOI
УДК 911.37(575.172)

*Ходжаева Г.А.
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Каракалпакстан, Нукус
Даулетбаева Д.Д.
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Каракалпакстан, Нукус
Калмуратов Р.Ф.
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Каракалпакстан, Нукус*

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

***Аннотация:** Статья посвящена функциональной классификации городских поселений Республики Каракалпакстан. Рассмотрены экономические направления и роль городов региона в социально-экономическом контексте. Особое внимание уделено природно-географическим, экономическим и демографическим факторам, которые влияют на специализацию городов. В статье представлена классификация городских поселений на основе их экономической и социальной функции, что позволяет выделить пять основных типов. В работе рассмотрены как традиционные подходы к классификации городских поселений, так и новые, разработанные учеными Каракалпакстана.*

***Ключевые слова:** Каракалпакстан, урбанизация, функциональная классификация, городские поселения, экономическое развитие, промышленность, транспорт, ресурсы.*

*Khodjayeva G.A.
Berdakh Karakalpak State University
Karakalpakstan, Nukus
Dauletbayeva D.D.
Berdakh Karakalpak State University
Karakalpakstan, Nukus
Kalmuratov R.F.
Berdakh Karakalpak State University
Karakalpakstan, Nukus*

FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF URBAN TOWNS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Annotation: *The article focuses on the functional classification of urban settlements in the Republic of Karakalpakstan. It examines the economic directions and roles of the region's cities in a socio-economic context. Special attention is given to natural-geographical, economic, and demographic factors that influence the specialization of cities. The article presents a classification of urban settlements based on their economic and social functions, identifying five main types. The study considers both traditional approaches to classifying urban settlements and new ones developed by Karakalpakstan scholars.*

Keywords: *Karakalpakstan, urbanization, functional classification, urban settlements, economic development, industry, transport, resources.*

Республика Каракалпакстан отличается с точки зрения процессов урбанизации от других регионов Узбекистана. Природно-географические особенности, экономические возможности и демографическое положение региона влияют на специализацию и функциональную классификацию городов и городских поселков.

Многие древние городские поселения в нашем крае сформировались в качестве торговых центров в процессе выполнения военных укреплений или вдоль рек и ручьев, на караванных путях, а позже, с формированием и развитием добывающих отраслей промышленности, стали возникать промышленные города. Кроме того, поскольку аграрный сектор занимает важное место в экономике нашей страны, существует множество городов и поселков, возникших и развивающихся на базе предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.

В зарубежных странах функциональную типологию городских поселений можно встретить на работах Ч.Д.Харриса, Г.Нельсона, О.А.Константинова, Ю.Г.Саушкина, Г.М.Лаппо, Б.С.Хорева, Е.Н.Персика и других ученых. Например, американский географ и градостроитель Чонси Харрис разделил города на девять основных категорий, специализирующихся на производстве, транспорте, образовании, туризме и других областях, в то время как российский ученый Б.С. Хорев разделил их на восемь функциональных типов, таких как многофункциональные города - республиканские и областные центры, крупные промышленные города, транспортные центры важного значения, города с преобладанием здравоохранения [1].

В научных исследованиях в области геоурбанистики в Узбекистане функциональная типология городских поселений была проведена О.Б. Ата-Мирзаевым, А.С.Солиевым, М.М.Эгамбердиевой и другими. В частности, согласно классификации О.Б.Ата-Мирзаева, города страны в основном делятся на большие группы, называемые многофункциональными городами и промышленными центрами, которые, в свою очередь, делятся на несколько подгрупп. Кроме того, города с различными уровнями административных функций были разделены на отдельные категории.

В настоящее время в Каракалпакстане всего 12 городов и 26 поселков, функциональная классификация городских поселений приведена в научных работах и статьях географов этого региона Г.А.Ходжаевой, М.Нуранова, Н.Ембергенова [2, 3]. С учетом этих научных работ мы разработали следующую новую функциональную классификацию (Таблица №1).

Согласно данным, представленным в таблице, функциональные типы различных городов Узбекистана во многом классифицируются в зависимости от их экономической и социальной роли [4]. Наибольшее количество составляют малые города (13), которые специализируются в основном на

Таблица №1

Функциональная классификация городских поселков Республики Каракалпакстан

№	Функциональные типы	Города	Количество городков
1	Крупные города - с выгодным экономико-географическим положением и развитой промышленностью	Алтынкуль, Канлыккуль, Елабат	3
2	Средние городские поселки - местные и административные центры, центры сельских районов (городские поселки с функцией местного сервиса - районные центры)	Тахтакупыр, Караузьяк, Кегейли, Акмангыт, Бозатау	5
3	Малые поселки - поселки одной или двух промышленных отраслей и административно-территориальных единиц	Кипчак, Киличбой, Хитой, Булыш, Жаслык, Туркменкули, Тозабог, Нурли йул, Амиробод, Жайхун (Водник), Найман, Айтеке, Сахтиён	13
4	Транспортные городки	Каракалпакстан, Мискин	2
5	Ресурсные поселки (узкоспециализированные промышленные поселки)	Каратау, Жумыртау, Кырккыз (Акшолок)	3
	Всего		26

Таблица составлена авторами.

одной или двух отраслях промышленности и функционируют как небольшие административные территориальные единицы. Средние города (5) и крупные города (3) были признаны экономически развитыми и важными административными центрами. Существует 2 транспортных городка и 3 ресурсных городка, которые развивают экономическую деятельность, основанную на транспорте или ресурсах, на своей территории.

Заключение. Результаты исследования показывают, что специализация городов формируется под влиянием природно-географических, экономических и демографических факторов. Городские поселки Каракалпакстана разделены на различные функциональные типы, каждый из которых выполняет определённую экономическую и социальную функцию.

Они также, развиваются как центрами отраслей промышленности или административные единицы.

Эта статья поможет определить перспективу будущего развития городских поселков на основе их функциональной классификации. Для обеспечения экономической, социальной и экологической устойчивости городских поселков в будущем необходимо внедрять современные подходы и инновации. Это не только обеспечит рост городов и сел, но и поддержит общее экономическое развитие Каракалпакстана.

Использованные источники:

1. Лаппо Г.М. География городов. -М., ВЛАДОС, 1997. Б-39.
2. Ходжаева Г.А., Нуранов М.З., Алланазаров К.Ж., Особенности современной урбанизации Каракалпакстана. Ўзбекистон География Жамияти 22 жилд Тошкент, 2002
3. Ходжаева Г. А., Даулетбаева Д. Д., Байрамова М. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН //ХАБАРШЫСЫ. – 2020. – Т. 1. – С. 35.
4. Khodjaeva G.A., Dauletbaeva D.D., Oteuliev M.O. Formation and development of towns and modern urban processes of Karakalpakstan. / Сборник научных статей “Общественно географические исследования на евразийском пространстве: традиции и инновации”, Ташкент, “Zebo print”, стр. 2023, 158-169